

Шахноза Абдиназарова

Фанлар академияси

Тарих институти таянч докторанти

E-mail:

shaxnozaabdinazarova660@gmail.com

XIX АСР ОХИРИ – XX АСР БОШЛАРИДА ТУРКИСТОН ЎЛКАСИДАГИ ВАБО ЭПИДЕМИЯСИ ВА УНИНГ ОҚИБАТЛАРИ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20726806>

Аннотация: Чор ҳукуматининг узоқ йиллар давомида Туркистонда олиб борган босқинчилик, талончилик, мустамлакачилик сиёсати оқибатида ўлкада юз берган сиёсий беқарорлик, иқтисодий танглик, ижтимоий тенгсизлик ҳамда тиббий-санитария ҳолатнинг ёмонлашуви ерлик аҳоли учун кетма-кет бир қатор муаммоларни келтириб чиқарди. Айниқса, тинимсиз босқинчилик урушларнинг бўлганлиги ер, сув, ҳаво ифлосланиши ортидан аҳоли саломатлигини бутунлай издан чиқарди. Натижада ҳудудда турли юқумли касалликлар тарқалиб, ўлим сони йилдан йилга кўпайиб борди. 1872 ва 1892 йилларда вабо эпидемияси кузатилиб, касалликка қарши кўрилган чора-тадбирлар, дори-дармонлар, шифокорлар етарли эмаслиги, қолаверса, ушбу тадбирлар ҳам фақатгина рус аҳолиси учун яратилиб, миллий аҳолига ҳеч қандай шароитлар яратилмасдан, бу борада ҳам тенгсиз тиббий сиёсат олиб борилганлиги охир-оқибатда, аҳоли норозилигига сабаб бўлиб, 1892 йил 24 июнда Тошкентда кўзғолон бўлиб ўтади. Мақолада ушбу омиллар таҳлил қилинади.

Калит сўзлар: вабо, тиббий ҳолат, чора-тадбир, тиббий сиёсат, эпидемия, карантин, Батиршин, тиббий низом, ўлим, қабристон.

Кириш. Россия империясининг Туркистон ҳудудларини босиб олиш сиёсати оқибатида 1852 йилдан 1882 йилгача қарийб чорак асрдан ортиқ давом этган жанглار туфайли минтақанинг табиий муҳити, санитария ҳолати ёмонлашиб борган эди. Жумладан, Тошкент (1865), Хўжанд ва Жиззах (1866), Самарқанд (1868), Хива (1873), Қўқон (1876) ва Марв (1882) каби шаҳар ва унинг атрофларида бўлиб ўтган урушларда аҳолини сувсиз қолдириш, атроф-муҳит вайронага айлантирилиши, ўлган минглаб одамлар, от-уловларни чириши, узоқ муддат жасадлардан тозаланмаган ҳудудларда, юз-қўлини юлмаган рус аскарлари орасида турли юқумли касалликлар тез тарқалган.

Асосий қисм. 1870 йилдан Туркистон генерал-губернаторлигининг маркази бўлган Тошкент шаҳри ва Сирдарё вилояти ҳамда Зарафшон музофоти таркибига кирган ҳудудларда вабо (холера), ўлат (вабо), чечак (оспа), қизилча (скарлатина), ич терлама (қорин тифи), безгак (малярия) ва сил (туберкулёз) каби юқумли касалликлар авж олган. Бунинг асосий сабаблари оқова сувларнинг ифлосланиши ва рус босқини оқибатида юзага келган озиқ-овқат тақчиллиги, очлик ва иқтисодий танг, ночор оилалар сонини ошиб бориши сабаб бўлган.

1872 йил 12 июнда Мирзачўл ҳудуди бўйлаб тарқалган касалликни олдини олиш мақсадида Сирдарёнинг чап қирғоғида карантин пункти очилади. Бу ерда Тошкент шаҳрига кириб борган барча кишилар тиббий кўрикдан ўтказилади. Чиноздан ташқари барча кечув йўллари ёпиб ташланади. Бир ҳафтадан кейин Қурама уезди бошлиғи Н. Казаковнинг буйруғига кўра Чирчиқ орқали ўтган Костагач, Чордара ва Узун ота кечувлари ёпилади. Бектемир ўтиш жойида махсус тиббий пункт ташкил этилиб, касал кишилар ушлаб турилади. Қишлоқ оқсоқоллари ва эллик бошиларга аҳоли орасида тарқалган юқумли касаллик тўғрисида ахборот бериш ва чеклов тадбирларини тушунтириш вазифаси юклатилади.

Амалга оширилган санитария хавфсизлик чораларига қарамай 17 июнда Тошкентда вабо тарқалади. Сирдарё вилояти ҳарбий губернатори Н. Головачев бошчилигида шаҳар бошлиғи В. Мединский, вилоят шифокори Г. Логинович, шаҳар шифокори Х. Батиршин, ветеринар Э. Заушкевич, савдогарлар М. Келлер ва Д. Заходан иборат вабо қўмитаси тузилади. Қўмита қарорига кўра ҳарбий госпитал қошида 50 кишилик юқумли касалликлар бўлимини очиш, шаҳарнинг рус қисмида 5 та участка ташкил этиб, ҳар бирида 25 та вабо билан касалланган беморларни ётоқ билан таъминлаб, даволовчи кичик шифохона ташкил этилган. Тошкентга кириб келган Чимкент, Чиноз ва Тўйтепа, Ниёзбоши йўлларида фельдшерлик пунктлари ташкил этилган. Шунингдек, Россия империяси Бош ҳарбий-тиббий бошқармаси томонидан ўлкага 15 та шифокор, 1 та доришунос ва 25 та фельдшер ёрдамга юборилади [4: 96]. Туркистонда жойлаштирилган 16 160 рус аскарлари ичида кенг тарқалиб, 10 952 та ушбу касалликка чалинган ҳарбийдан 651 таси (6 фоиз) ўлган [5: 98]. Айнан ўша вақтни ўзида Тошкентнинг эски шаҳар қисмида ҳам вабо тарқалиб, унда шаҳарликлардан 4000 киши вафот этган [16: 44-46].

1872 йил 13 октябрда Тошкент шаҳри бошлиғи шифокор М. Батиршинга вабо сабабаларини ўрганишни топширади. Муҳамед Ханафия Алюкович Батиршин 1868 йилда Тошкент уезди, 1869 йилдан Тошкент шаҳар шифокори бўлиб ишлаган асли татар бўлган. У ўлка санитария ҳолатини ўрганиб, шаҳар бошлиғига йўллаган маълумотномасида 1866 йилги ва 1871–1872 йиллардаги вабо (холера) эпидемиясини келиб чиқиш омилларини ўрганиб, ўз хулосаларини батафсил баён этади [17: 18]. Юқумли касалликларнинг тарқалиш йўлларини, дезинфекция ва профилактика чораларини синчиклаб таҳлил қилган ҳолда, М. Батиршиннинг фикрига кўра, жойлардаги ноҳуш ҳаво, истеъмол учун яроқсиз сув ҳамда унинг остидаги одам ва ҳайвонларнинг чириндилари ва ўликлари билан тўйинган тупроқ, мазкур ҳудудга кириб қолган касаллик кўзғатувчисининг

ривожланиши ва унда вабо келиб чиқиши учун энг қулай шароитни ташкил этган. Бунга мисол қилиб, вабо ва ҳатто ўлат касалликлари эпидемияларида ҳам тоза ҳаводан нафас олган, яхши сув ичган ва имкон қадар тоза ҳудудларда яшаган аҳолиси зарар кўрмаган, ҳатто касаллик у ерларда пайдо бўлган тақдирда ҳам, жуда кучсиз кечган.

Изланишлар натижасида шаҳар шифокори М. Батиршин вабо ажратмалари ва буюмлардаги касаллик қўзғатувчиларини йўқ қилиш учун уларни олдиндан қуруқ ёғоч қириндиси ёки қуруқ тошқўмир кукуни билан аралаштирган ҳолда махсус ўчоғларда ёқиш энг самарали усул, деган хулосага келади. Бироқ, бу амалиёт вабо авж олган пайтда ҳам амалиётда қўлланилмай келганини қайд этади.

Шунингдек, вабога қарши хлор, темир купороси, карболат кислотаси ва бошқа кимёвий моддаларнинг, шунингдек, улардан бирининг бошқасидан устунлиги исботланмаганини эътибордан четда қолдирмаслик кераклигини таъкидлайди. Вабо ажратмаларда касаллик қўзғатувчилари номаълум муддатгача сақланиб қолиши ва қулай фурсат туғилиши билан қайта тирилиб, авж олишини билган шифокор уларни тупроққа кўмишни зарарли деб ҳисоблаган эди. Вабони олдини олишнинг энг яхши чораси, бу карантинлар ташкил этиш бўлиб, вабо тарқалган жойлардан келаётган барча шахслар 15 кун давомида карантинда ёлғиз ушлаб турилишини тавсия қилганди.

М. Х. Батиршин аҳолини вабонинг тарқалиш йўллари ва унга қарши курашиш чоралари ҳақида қисқа ва тушунарли қўлланма-йўриқнома билан таъминлашни фойдали деб ҳисоблаган. Вабо даврида ажратмаларни ёқиш, чиқиндиларни ташиб чиқиш тизимини жорий этиш ва қабристонларни шаҳардан ташқарига кўчириш зарур эканлиги бўйича хулоса ёзиб берган эди [17: 18].

Дарҳақиқат, Тошкент шаҳар аҳолиси Чирчиқ дарёсидан оқиб тушаётган Бозсу ариғи ва Салар дарёсидан ажралган Дархон ариғи сувларидан истеъмол қилган. Рус босқинига қадар мазкур сувлар санитар талаблар бўйича баҳор фаслидан ташқари тўлиқ ичиш учун яроқли деб баҳолаланган эди.

1890 йил бошида бир йил мобайнида Сирдарё вилоятида Тошкент шаҳри аҳолиси ва ҳарбий кўшинни ҳисобга олмаганда, 44004 киши шифохоналарга тиббий ёрдам сўраб мурожаат қилган. Аҳолининг умумий сонига қараб ҳисоблаганда, тахминан ўртача ҳисобда Сирдарё вилоятида ҳар 33 кишидан бири мурожаат қилган [19: 80]. Бундай кўрсаткич нафақат Тошкент шаҳрида, балки Самарқанд ва Фарғона вилоятларида ҳам кузатилади. Ерлик аҳолининг русийзабон шифокор ёки фельдшерга бундай кам мурожаат қилиши европача тиббиётга ишончсизлик эмас, балки тиббиёт ходимларининг етишмаслигида эканлигини ўша давр матбуотларида ҳам келтирилади [15: №61].

1892 йил апрелда вабо касаллиги Афғонистон ва Эрон ҳудудларида тарқалиб, Каспийорти вилояти чегараларигача етиб боради. Империя ҳукумати карантин чора-тадбирларини кўрди. Аммо май охирида вабо Ашхободда аниқланади ва темир йўл бўйлаб Бухоро, Самарқанд, Жиззах ва Тошкентга тарқала бошлади, шунингдек, Узун-Ота ва Боку йўналишида ҳам касаллик кузатилган. Ёз ойи бошларида Боку шаҳрида ишчилар орасида вабо ҳолатлари юзага келиб, 10 июнга қадар касаллик сезиларли даражада кучайди. Бу вақтда кўплаб аҳоли касалликдан қочиб бошқа Каспийорти шаҳарларига йўл олди ҳамда шу билан ҳудуднинг бошқа жойларида ҳам вабо тарқалди. Жумладан, Саян, Тифлис, Боку губернияси ва Етисатепол уездлари кўрсатилади [8: №23].

Чор ҳукумати хонлик бошқаруви даврида имтиёزلардан фойдаланган, кейинчалик “рус бошқаруви жорий этилиши билан ишсиз қолган” шу ерли бойларни айблашга урунган эди. Туркистон ўлкаси генерал-губернатори А. Вревскийнинг фикрича, улар одатий вақтда ўзларини билдиришмасди, “аммо янги пул йиғими ёки эпидемия муносабати билан кўрилган чора-тадбирлар сингари бирор-бир баҳона бўлса кифоя” эдики, аҳолини кўзғолонга гиж-гижлашарди. Бу сўзлар туб ерлик бойлар аҳолининг қуйи қатламини кўзғолонларга қандай ундаганини тушуниш учун ҳарактерлидир; бунда улар халққа ҳамдардлик билдирмасдан, балки ўз манфаатларини қондириш учун

йўл очишарди [12: 33]. 1892 йилда Туркистонда “кучайтирилган муҳофаза” ҳолати жорий этилади. Кейинчалик бундай “фавқулодда ҳолат” деярли ҳар йили янгиланиб турган эди.

1892 йил 24 ва 28 март ҳамда 14 май кунлари Сирдарё вилояти жамоат саломатлиги кўмитаси, генерал-лейтенант Гродеков раҳбарлигида йиғилишлар ўтказилади. Кўмита вабога қарши чоратадбирлар масаласини муҳокама қилиб, қуйидаги чораларни эълон қилади. Биринчи қоида, таъмирланган шаҳар ариқларини тозалаш ва тозалашдан чиққан лойни шаҳардан олиб чиқиб, махсус белгиланган жойга чиқариш. Иккинчидан, ариқларда идиш-товоқ, кийим ва либосларни ювиш ҳамда умумий ифлосланиш қатъий таъқиқланган, яъни ариқларга 3 чақиримдан яқин қўйиш мумкин бўлмаган чиқиндихона, ахлат ва кўпол чуқур ўраларни қозиш таъқиқланган. Учинчидан, ҳар бир ҳовлида чиқиндилар учун чуқурлиги камида 3 аршин бўлган ўралар қозиш. Тўртинчидан, вабо тарқалган вақтда чиқиндихоналарни тозалаш буткул таъқиқланиб, эпидемия тугагач, чуқурлар тегишли дезинфекциядан сўнг, оёқ устига ҳам қопланган ҳолда, суюлмаган оҳак ва куруқ тупроқ билан тўлдирилиши белгиланган. Бешинчидан, керакли дезинфекция воситаларидан: сулема, хлор, кўмир, суюлмаган оҳак тайёрлаб қўйилган [11: №20]. Дезинфекция учун 1,5 фоизлик сулема эритмаси, 5 фоизлик тозаланган карбол кислотаси эритмаси ҳамда 10 фоизлик тозаланмаган карбол кислотаси эритмаси 20 фунтлик шиша банкаларда тайёрланган ва хонадонлар, кўчалар, шубҳали жойлар, шунингдек, ҳавога ҳам сепилган. Дезинфекция ишлари икки маҳал, яъни эрта тонг ва кечқурун амалга оширилган.

Касалликни олдини олишга қаратилган чора-тадбирлар яхши ният билан қилинган бўлса-да, ерлик аҳолининг урф-одатларини билмаслик ва уларга ҳурматсизлик билан муносабатда бўлинганлиги туфайли очик кўзғолонга айланиб кетди. Вабо туфайли чиққан тартибсизликлар, айниқса, Тошкентнинг эски шаҳрини қаттиқ ларзага

солгандан кейин, подшоҳ ҳукумати зарарланган ерлик аҳоли уйларида санитар текширувлар ўтказишни буюради [2: 207].

Ушбу текширувлар кучли қаршиликка учради, чунки ўзбек эркаклари ўз аёлларини текширишга рухсат бермас эдилар. Бундан ташқари, давлат хавфсизлик сабаблари билан марҳумларни яқиндаги эски қабристонларда дафн этишни ҳам таъқиқлади. Чунки ҳукумат маъмурлари қабристонларни касаллик тарқалишининг бош омили деб ҳисоблади. Аммо марҳумлар шарият қоидаларига кўра дафн қилиниши шарт бўлгани боис, бу қарор ерлик аҳоли ўртасида катта изтиробга сабаб бўлди. Натижада мусибатга учраган оилалар яширинча жаноза маросимлари ўтказишга қарор қилдилар. Бундай маросимларни ташкил қилганларнинг ҳибсга олиниши Тошкентда кўзғолонга сабаб бўлди [2: 207].

6 июндан 10 июнгача бўлган вақт мобайнида Жиззах, Самарқанд ҳудудларида вабо касали билан чалинган аҳоли шифохоналарга олиб келиб жойлаштирилади. Сирдарёнинг чап соҳилидаги Чиноз кечуви яқинида 1 нафар чорвадор аёл ва 9 нафар ерлик аҳоли касалланган бўлиб, улардан 3 нафари вафот этган эди [7: №164].

Вабо касаллиги айнан ўша вақтда нафақат Туркистон ҳудудида, балки Петербург, Астрахан, Саратов, Ашхобод каби бир қатор шаҳарларда ҳам кенг тарқалган эди. Бунинг асосий сабаби эса касалликнинг биринчи навбатда рус ҳарбийларининг, савдогарларнинг темир йўл орқали ҳудудларга тарқатиши бўлса, иккинчидан, ҳаво, сув ифлосланиши натижасида тарқалиши тиббий тадқиқотларда аниқланган [1].

Туркистон минтақасида 16 июндан 20 июнгача Тошкентда 8 ҳарбий, 12 ерлик, 8 европалик касал бўлиб, улардан 1 ҳарбий, 5 туб ерлик аҳоли ҳамда 3 европалик вафот этган [6: №173].

Вабо эпидемияси пайтида қўлланилган санитария чоралари халққа тушунарсиз ва катта тўсиқ бўлиб, доимо аҳолида норозилик уйғотган, бу норозилик кўпинча тартибсизликка айланган. 1892 йилдаги вабо эпидемиясида Астрахан, Саратов ва Тошкентда халқ кўзғолонлари

содир бўлади. Тез орада бу ерлар кучайтирилган назорат остида деб эълон қилинган.

Империя ҳукумат вакиллари касаллик тарқалган пайтда шаҳар марказида дастлаб ҳарбийлар учун 500 ўринли касалхона очиш, эски шаҳарликлар учун эса ҳар бири 25 кишини қабул қиладиган 20 та бараклар ташкил қилишга буйруқ беради [18: 5]. Бундан ташқари шаҳарнинг ҳар иккала қисмига ҳам дори-дармон етарли эмаслиги, шунингдек, талаб даражасида тиббий хизмат кўрсатилмаганлигини тан олмаслик йўлида атайдан матбуот саҳифаларида “рус шифокорлари мусулмонларни атайлаб заҳарламоқда” деган ваҳимали миш-мишлар чоп этилган [13]. Мақсад шу йўл билан аҳолини касалхоналар очиш, шифокорлар сонини ошириш каби талаблардан воз кечишларига ундаш эди [14].

Мустамлакачиларнинг юритган тиббий сиёсати оқибатида рус ҳарбийлари ҳамда аҳолисига нисбатан шу ерли халқ орасида касалланиш билан бирга ўлим кўрсаткичлари ҳам юқори бўлган. Бироқ касалларга оид рақамлар турли матбуотларда пасайтириб кўрсатилган. Жумладан, эпидемия вақтида ҳарбий госпиталга ётқизилган биргина офицер 100 фоиз кўрсаткич билан қайд этилгани ҳолда, 7 та тошкентликдан 5 тасининг ўлими 71 фоиз деб берилган. Аслида эса, ҳарбийлардан кўра, миллий аҳоли орасида ўлим кўрсаткичлари юқори эди. Масалан, рўйхатга олинган Тошкент аҳолисидан 1462 нафаридан 1423 таси, яъни 97 фоизи вафот этган [9]. Албатта бу кўрсаткичлар империя матбуотларида чоп этилган маълумот бўлиб, Тошкент шаҳар шифокори Х. Батиршин берган маълумотларга кўра, эпидемия чоғида эски шаҳарликлардан 3000 кишидан зиёди вабодан ўлган эди.

Эпидемия чоғида ўрнатилган чора-тадбирларнинг яна бири бозорлар, дўконларнинг ёпиб қўйилиши ҳам эди. Бунинг оқибатида бозорлар ёпилиб, дала ва қурилиш ишлари ҳам вақтинчалик тўхтатилиб, одамлар шаҳар ташқарисидаги дала ҳовлиларига кўчиб кетишга мажбур бўлганлар. Озиқ-овқат тақчиллиги, очлик, қимматчилик юзага келиб, иқтисодий танг, ночор оилалар сони ошиб

борди. Бу ҳам миллий аҳолининг ҳукуматга нисбатан норозилигини ошиб боришига олиб келди.

Хулоса. Умуман олганда, касалликка қарши курашиш учун йўриқномалар ишлаб чиқилган бўлса-да, улар фақат ҳужжатларда қолиб кетганлигини, аслида яратилган имкониятлар фақатгина шаҳарнинг рус аҳолиси яшайдиган қисмидагина амалга оширилганлигини манбалар тасдиқлайди. Жумладан, шаҳарнинг рус қисмидан оқиб ўтаётган ариқ сувларини ифлосланиши, ахлатхоналар йўқлиги, рус ҳарбийлари ва аҳолиси учун махсус карантин ҳамда даволаш жойлари, зарурий дори-дармонлар ташкил этилган бир пайтда, шаҳарнинг эски қисмига ҳеч қандай амалий ёрдам кўрсатилмаган, шифохона ва шифокорлар етишмаган. Натижада империя ҳукуматнинг узок йиллар давомида олиб борган босқинчилик, талончилик ва тенгсиз тиббий сиёсати охир-оқибатда кўзғолон кўтарилишига сабаб бўлди.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати:

1. Болкунов Владислав Федорович. История борьбы с холерой в Туркестанском крае (1872-1924 гг.). дисс. к. н.м.н. Ташкент – 1975.
2. Paul Georg Geiss. Pre-Tsarist and tsarist Central Asia. London, 2003.
3. М. Ваҳобов. Тошкент уч революция даврида. – Тошкент, 1958.
4. М. Махмудов. История медицины и здравоохранения Туркестана, Бухары и Хорезма (1865 – 1924 гг.). Тараз. 2015. С. 96.
5. М. Махмудов. История медицины и здравоохранения Туркестана, Бухары и Хорезма (1865 – 1924 гг.). Тараз. 2015. С. 98.
6. Газета “Петербургский листок” 26 июня 1892 г. № 173. Стр. 2.
7. Газета “Петербургский листок” 17 июня 1892 г. № 164. Стр. 2.
8. Газета “Терджиман”. Бахчасарай. 24 июня, 1892 г. № 23. С.1.
9. Холерная эпидемия 1892 года в Ташкенте. // Газета “Туркестанские ведомости”. 1892 г. 22 декабря. С.1.

10. Газета «Туркестанские ведомости». Ташкент. 14 января 1892г. № 2. С. 1.
11. Газета “Туркестанские ведомости” 19 мая 1892 г. № 20. Стр. 1.
12. История и историография национально-освободительных движений второй половины XIX – начала XX в. в Средней Азии и Казахстане. – Ташкент, 1989.
13. Вести о холере. // Газета «Петербургский листок». Санкт-Петербург. 21 июля 1892 г.
14. Газета «Окраина». Самарканд. 17 июня 1892 г.
15. Газета «Окраина». 1895. № 61. // Васильев Н. Наша общая беда и как помочь ей.
16. ЎзМА. И-36-жамғарма, 1-рўйхат, 3391-йиғмажилд, 44-46 – варақлар.
17. ЎзМА. И-36-жамғарма, 1-рўйхат, 875-йиғмажилд, 18-варақ
18. ЎзМА, И-36-жамғарма, 1-рўйхат, 3312-иш, 5-варақ.
19. С. Шодмонова. Туркистонда тиббиёт ходимлари ва уларнинг фаолияти (XIX аср охири – XX аср бошлари). – Тошкент, 2019. 80-бет.

ЭПИДЕМИЯ ХОЛЕРЫ В ТУРКЕСТАНСКОМ КРАЕ В КОНЦЕ XIX – НАЧАЛЕ XX ВЕКА И ЕЁ ПОСЛЕДСТВИЯ

Аннотация: Колониальная, грабительская и захватническая политика царское правительство, проводившаяся в Туркестане на протяжении в течение многих лет, привела к политической нестабильности, экономическому кризису, социальному неравенству и ухудшению санитарно-медицинского состояния региона. Особенно непрерывные завоевательные войны стали причиной загрязнения земли, воды и воздуха, что серьёзно подорвало здоровье населения. В результате в регионе широко распространились различные инфекционные заболевания, а уровень смертности из года в год возрастал. Во время эпидемий холеры 1872 и 1892 годов недостаточность противоэпидемических мер, нехватка медикаментов и квалифицированных врачей, а также проведение неравной медицинской политики, при которой медицинские услуги предоставлялись преимущественно русскому населению, а местное население оставалось без должных условий, усилили общественное недовольство. В конечном итоге это стало одной из основных причин восстания, произошедшего в Ташкенте 24 июня 1892 года. В статье анализируются данные исторические процессы и их социально-политические причины.

Ключевые слова: холера, медицинская ситуация, профилактические меры, медицинская политика, эпидемия, карантин, Батыршин, медицинский устав, смертность, кладбище.

THE CHOLE EPIDEMIC IN TURKESTAN AT THE END OF THE 19TH - EARLY 20TH CENTURY AND ITS CONSEQUENCES

Abstract: The colonial, exploitative, and expansionist policy carried out by the tsarist government in Turkestan for a long-term led to political instability, economic crisis, social inequality, and the deterioration of sanitary and medical conditions in the region. In particular, continuous

military invasions caused the pollution of land, water, and air, which seriously undermined public health. As a result, various infectious diseases spread widely throughout the region, and mortality rates increased year by year. During the cholera epidemics of 1872 and 1892, the inadequacy of anti-epidemic measures, the shortage of medicines and qualified doctors, as well as the unequal medical policy that mainly favored the Russian population while leaving the local population without proper medical support, intensified public dissatisfaction. Ultimately, these factors became one of the main causes of the uprising that took place in Tashkent on June 24, 1892. The article analyzes these historical processes and their socio-political causes.

Keywords: cholera, medical situation, preventive measures, medical policy, epidemic, quarantine, Batirshin, medical regulation, mortality, cemetery.